

ДЕМОГРАФИК ЎЗГАРИШЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛГАН ҲОЛДА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ БОШҚАРИШ

¹Бобаназарова Жамила Холмуродовна, ²Турсунова Шохиста

¹Жиззах политехника институти профессори, DsC

²Жиззах политехника институти “Менежмент” мутахассислиги магистри

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10807585>

Аннотация. Мақолада демографик жараёнларнинг ўзгариши шароитида таълим тизимини ривожлантиришида инновациянинг назарий жиҳатлари, уни ривожлантириши ва баҳолаш жараёнида юзага келадиган ижтимоий-иқтисодий муносабатлар бўйича амалий тавсия ва таклифлар берилган.

Kalit so'zlar: демографик жараёнлар, инновация, илм-фан, таълим, инновацион фикрлаш, таълим жараёни, демографик таҳлил, касбий компетентлик.

Аннотация. В статье даны практические рекомендации и предложения я по теоретическим аспектам инновационного развития системы образования в условиях изменений демографических процессов и социально-экономических отношений, возникающим в процессе ее развития и оценки.

Ключевые слова: государственные образовательные стандарты кадровые новости, кадровые инновации, развитие кадровой системы, демографический анализ, регресс кадровой системы.

Abstract. This article gives theoretical advice and suggestions on the theoretical aspects of the innovative development of the education system, socio-economic relations that arise in the process of its development and evaluation.

Keywords: State educational standards personnel news, personnel innovations, development of the personnel system, demographic analysis, regression of the personnel system.

Ўзбекистон Республикасининг миллий иқтисодиётида инновацион тенденцияларнинг таъсири ортиб бориши билан жамиятимиздаги демографик ўзгаришларнинг ижтимоий-иқтисодий аҳамияти йил сайин кучайиб бормоқда. Бу жараён, авваламбор, мамлакатимиз аҳолиси миқдорининг юқори суръатлар билан ошиб бораётганлигига боғлиқ.

Демографик жараёнлар аҳолининг вақт ва маконларда ривожланишини акс эттирадиган ҳодисалар бўлиб, унинг кўпайиши, ўлими, жинси ва ёш таркиби ҳамда меҳнат ресурсларининг миқдор жиҳатидан ўзгаришлари бевосита жамиятнинг ҳамда миллий иқтисодиётнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига таъсир кўрсатувчи ҳодиса ҳисобланади. Бу борада демографик ўзгаришлар меҳнат бозорида олий таълим тизимини бошқариш, шу орқали меҳнат бозорини тартибга солиш ўртасидаги алоқаларнинг мураккаблиги ҳамда хилма-хиллиги илмий жиҳатдан асосланган янги услубий ёндашувларни талаб қилади ва бу меҳнат бозори ва таълим бозори манфатларининг ўзаро боғлиқлигини тадқиқ қилишни талаб қилади.

Жаҳонда глобаллашув даври ва тезкор ахборот алмашинуви жараёнларининг кучайиши мамлакатлар, компаниялар ва корпорациялар ўртасидаги кескин рақобат муҳити шароитида юқори малакали кадрларнинг фавқулудда шу ҳолатларга тайёр бўлишларини талаб этмоқда. Ваҳоланки, БМТнинг 2030 йилгача Барқарор Ривожланиш Мақсадларида таъкидланганидек, олий таълим жаҳонда барқарор иқтисодий ўсишнинг етакчи омилига айланмоқда. Шу туфайли кейинги йилларда юқори малакали кадрлар

тайёрлаш суръати жаҳонда сақланиб, 2030 йилга бориб, олий ўқув юртлари талабаларининг прогноз сони 414 миллион кишига етади ва 2000 йилга нисбатан 4,2 баробарга кўпдир.

2022–2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт Стратегиясининг 46-мақсад: Олий таълим билан қамров даражасини 50 фоизга етказиш ва таълим сифатини ошириш учун кадрлар буюртмачилари таклифлари асосида қабул параметрларини 2022 йилда ошириш, 2022 йилда ёшларни олий таълим билан қамров даражасини 38 фоизга етказиш, тўлов-контракт асосида ўқишга қабул қилиш параметрларини олий таълим муассасалари томонидан мустақил белгилаш тартибини жорий этиш, 2026 йилда қабул кўрсаткичини камида 250 мингга етказиш белгиланган. Мамлакатимизда олий таълим тизимини ривожлантириш ва унинг рақобат даражасини ошириш мақсадида туб ислохотларнинг натижаси сифатида фаолият олиб бораётган ОТМлар сони 2017-2023 йилларда 191 тага кўпайиб, унда таҳсил олаётган талабалар сони 1042,1 минггага кўпайган.

Ҳозирги шароитда миллий таълим тизимлари ривожланиши қуйидаги бир қатор омиллар билан белгиланади: бир томондан, таълим инсон фаолиятининг муҳим соҳаларидан бири бўлиб қолди, иккинчи томондан эса жамият ҳаётида таълим ролининг ошиши иқтисодий ривожланишнинг янги йўналишлари пайдо бўлишига олиб келмоқда. Ҳар қандай мамлакатда таълим тизимини ривожлантириб ва такомиллаштириб бориш зарурати ҳозирги дунёдаги ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг янги тенденциялари туфайли келиб чиқмоқда.

Жаҳоннинг ривожланган давлатлари ва Халқаро ташкилотлари 2030 йилгача янги таълим концепциясини қабул қилган бўлиб, унда «таълим тизимини бошқаришни, таълим сифатини уни баҳолаш жараёни ва воситаларини такомиллаштириш, эришилган натижаларни аниқлаш имконини берувчи механизмларни амалиётга жорий этиш» долзарб вазифа сифатида белгиланган. Бу эса ўз навбатида жаҳон мамлакатлари учун таълим тизими ташкилий ва бошқарув тузилмасини янада такомиллаштириш, самарали таълим сиёсати ҳамда бошқарув механизмларини таълим соҳасига жорий этиш бугунги куннинг энг муҳим вазифаларидан бири бўлиб қолмоқда.

Мамлакатимиз мустақилликка эришганидан сўнг барча соҳалар қатори таълим тизимини ривожлантириш, унинг сифатини ошириш, бошқариш, бу жараёнда ривожланган хорижий мамлакатлар тажрибасини ўрганиш масалаларига алоҳиди эътибор қаратила бошланди. Профессор Ш.Р.Холмуминовнинг фикрича, “Замонавий шароитларда ўзбек таълим сиёсатининг асосий вазифаси – таълимнинг замонавий хусусиятларини унинг асослилиги ва давлат, жамият ва шахснинг фаол ва истикболли эҳтиёжларига мувофиқлиги асосида таъминлаш. Шундай қилиб, таълимни модернизациялаш - бу фақат мамлакат таълим мажмуини ривожлантиришнинг муаммолари мажмуи эмас, балки ҳам сиёсий, ҳам умуммиллий масаладир; у бирор идорага мансуб лойиҳа бўлиши мумкин эмас. Республика фуқаролари, давлат органлари институтлари, маҳаллий ўзини бошқариш органлари, профессионал-педагогик жамоатчилик, илмий, маданий, тижорат ва ижтимоий институтлар таълим сиёсатининг фаол субъектлари бўлишлари лозим”.

Бизнинг фикримизча, таълимни бошқариш тизимининг сифат жиҳатидан янги даражаси анъаналар, бой тарихий ва маънавий меросни ҳисобга олган ҳолда ривожланган мамлакатлар тажрибасидан ҳам кенг фойдаланиш лозим. Таълимни бошқариш тизими шакли ва мазмуни жиҳатидан давлат-жамоатчилик тусида бўлиши – энг илғор, ва фуқаролик жамияти ютуқларига кирувчи йўналишлигини тан олиш керак.

Ўзбекистон Республикаси Президенти таъкидлаганидек “Атоқли маърифатпарвар бобомиз Абдулла Авлониининг: “Тарбия биз учун ё ҳаёт – ё мамот, ё нажот – ё ҳалокат, ё саодат – ё фалокат масаласидир”, деган ҳикматли сўзларини мен қайта-қайта такрорлашдан чарчамайман. Кейинги йилларда масалага мана шундай ёндашув бизнинг ушбу соҳадаги фаолиятимиз мезонига айланди. Чиндан ҳам, агар биз таълимни ўзгартирсак, таълим инсонни ўзгартиради. Инсон ўзгарса – бутун жамиятимиз ўзгаради. Бугунги кунда ислохотларимиз талаби, ҳаётнинг ўзи олий таълим соҳасини жадал ривожлантиришни тақозо этмоқда. Эндиликда битирувчи ёшларни олий таълим билан қамраб олиш даражаси 2016 йилги 9 фоиздан – шунга эътибор беринг – 28 фоизга етказилди. Яқин келгусида ушбу кўрсаткични 50-60 фоизга етказиш мўлжалланмоқда”.

Ҳозирги шароитда олий таълим муассасаларида кадрларни бошқариш самарадорлигини оширишнинг асосий жиҳатлари ва йўналишлари қуйидагилардан иборат бўлиши зарур:

- мутахассисликлар ва касблар бўйича педагогик кадрлар билан таъминланганлигини ўрганиш ва унга баҳо бериш;

- олий таълимда инновацион фаолиятни ташкил этиш борасида самарали ҳуқуқий базанинг мавжудлигига эришиш;

- таълим муассасаларида инновацияларни яратиш ва ишлаб чиқаришга жорий этишда корхона ва ташкилотлар қизиқишини ҳисобга олиш;

- олий таълим муассасалари фаолиятида ўқув жараёнини ташкил этиш ҳолати ва унинг даражасига баҳо бериш;

- таълим муассасаларида профессор-ўқитувчилар меҳнатини рағбатлантириш ва ўқув жараёни билан боғлиқ психологик вазиятга одилана баҳо бериш;

- соҳада мутахассисликлар бўйича педагогик кадрлар захираларини аниқлаш, улардан янада тўлароқ ва самаралироқ фойдаланиш чораларини ишлаб чиқиш долзарб муаммолардан биридир.

Олиб борилган тадқиқотларга асосланиб, мазкур соҳада тўпланган илғор тажрибалар ҳамда замонавий таълим менежменти модель ва механизмларини тадқиқ қилиш натижасида таълим тизимини бошқаруви жараёнини такомиллаштириш мақсадида “Олий таълим тизимини бошқариш модели” ни илгари сурамыз (1-расм).

1-расм. Олий таълим тизимини бошқариш модели

Юқоридаги расмда келтирилганидек, олий таълим ўзининг асосий фундаментал функцияларини амалга ошириб, уларни янги хусусиятлар ва механизмлар билан бойитади, жумладан, ОТМ да олиб борилаётган илмий-тадқиқот ишлари, рақобатбардош кадрлар тайёрлаш тизимининг иқтисодий ва ташкилий жиҳатдан бошқариш механизми ва халқаро тажрибаларни қиёсий жиҳатдан таҳлил қилиш ва қўллаш.

Республикамызда олий таълимнинг функционал ўзгаришлари бир қатор омиллар билан белгиланади:

хаёт фаолиятининг ижтимоий-иқтисодий, ижтимоий-маданий шароитларга, улар туфайли ходимни ўқитиш, қайта ўқитиш, малакасини ошириш, меҳнат бозорида рақобатбардошликни ва динамизмни ошириш бўйича янги имкониятлар тақдим қилиш билан боғлиқ инсоннинг мослашиш функциясининг ривожланиши;

олий таълим муассасаларига қабул қилишни кенгайтириш, танлов ҳолатининг тартибга солиниши, таълим хизматлари турлари ва шакллари янада дифференциялаш, ўқитишнинг янги шакллари ва муддатларининг татбиқ этилиши билан боғлиқ инсоннинг таълим эҳтиёжларини қондириш функцияларини кенгайтириш.

Ўзбекистон Республикасини 2030 йилга қадар ижтимоий-иқтисодий комплекс ривожлантириш концепциясида мактабгача ва олий таълим тизими қамров даражасини ошириш, таълим, соғлиқни сақлаш ва давлатни ижтимоий ҳимоя тизимини халқаро стандартларга ўтказиш, демографик ўсиш омилини иқтисодий ўсиш драйверига ўтказиш орқали меҳнат унумдорлигини ошириш, БМТ “Барқарор ривожланиш мақсадлари”да назарда тутилган барча устувор йўналишларни амалга ошириш орқали инсон капитали ва аҳоли турмуш даражасини яхшилаш белгилаб берилди.

Мазкур вазифаларни амалга оширишда қуйидагиларга эътибор бериш керак:

камида беш нафар маҳаллий олий таълим муассасаларини халқаро QS Rankings, Times Rankings, ARWU каби рейтингларга киришини таъминлаш, олий таълим муассасаларида таълим сифатини баҳолаш тизимига TQM стандартларини жорий этиш:

масофавий таълим олиш тизимини кенгайтириш, чет элнинг етакчи университетларида докторантлар ва магистрантларни тайёрлаш тизими тажрибасини маҳаллий ОТМ ларга тадбиқ этиш, олий таълим хизматлари қамров даражасини ошириш (tertiary enrollment), илмий изланишларни тижоратлаштириш учун махсус "буюртмачи-тадқиқотчи-инвестор" занжирини яратиш ва иқтисодиётда илм-фан ютуқларини ишлаб чиқаришга жорий этишни рағбатлантириш механизмларини қўллаш;

масофавий таълим тизими маъёрий ҳуқуқий базасини ишлаб чиқиш, мактаб ўқувчилари билимини баҳолашнинг PISA, PIRLS ва TIMSS халқаро дастурларидан фойдаланиш ва республиканинг ушбу ташкилотлар томонидан ўтказилаётган мониторингларида мунтазам равишда қатнашишини таъминлаш;

ёшлар ўртасида адабиёт, публицистика ва рассомчилик соҳасида «онлайн» тадбир ва танловларни ўқитиш, маҳаллий ҳамда хорижий адабиётлардан бепул фойдаланиш имконини яратувчи «онлайн» кутубхоналарни кенг жорий этиш, ёшлар таълим-тарбияси учун қўшимча шароитлар яратиш, хотин-қизлар бандлигини оширишга қаратилган комплекс чора-тадбирларни ўз ичига олган беш ташаббусни давом эттириш.

REFERENCES

1. www.unesco.org.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январь, ПФ-60-сон 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида Фармони. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 й., 06/22/60/0082-сон).
3. Холмуминов Ш.Р. О концепции модернизации образования // Образование и социально-экономическое развитие в начале третьего тысячелетия. Тез. докл. конф. «XIX-Международные Плехановские чтения». 2 февраля 2006 года. –Т., 2006. – I. – С. 17-19

4. Мирзиёев Ш.М. Ватанимиз мустақиллиги – биз учун куч-қудрат ва илҳом манбаи, тараққиёт ва фаровонлик асоси. Ўзбекистон Республикаси Давлат мустақиллигининг 30 йиллик байрамига бағишланган маросимдаги нутқи. Lex.uz.